

PLAKATNING OBRAZLI TUZILISHI VA BAJARILISH USLUBI

B. X. Namozov

Kamoliddin Bexzod nomidagi MRDI Dizayn fakulteti
Amaliy grafika va badiiy fotografiya kafedrasida katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383988>

Annotatsiya. Axborotni tezkor va aniq uzatishga bo'lgan ehtiyoj badiiy yechimning soddaligi va ixchamligi talabini o'z ichiga oladi: kosmik chuqurlikni kamaytirish, rejalarni bir yoki ikkitagacha cheklash, minimal foydalanish, rangning joylashishi, hoshiyaning soddaligi va aniqligi, tasvir silueti, havo nuqtai nazarining yetishmasligi va boshqalar. Bunday samaradorlikga erishish uchun afishaning obrazli tuzilishiga va uning bajarilish uslubiga alohida talablar qo'yadi.

Kalit so'zlar: plakat, rassom, grafika, san'at, axborot, reklama, dizayner, rang, chiziq, psixologiya.

Аннотация. Потребность в быстрой и точной передаче информации включает в себя потребность в простоте и лаконичности художественного решения: уменьшение глубины пространства, ограничение планов одним-двумя, минимальное использование, цветовое размещение, простота и резкость кадра, силуэт изображения, отсутствие воздушной перспективы и др. Для достижения этого эффекта к образной структуре плаката и способу его исполнения предъявляются особые требования.

Ключевые слова: плакат, художник, графика, искусство, информация, реклама, дизайнер, цвет, линия, психология.

Annotation. The need for fast and accurate transmission of information includes the need for simplicity and conciseness of the artistic solution: reducing the depth of space, limiting plans to one or two, minimal use, color placement, simplicity and sharpness of the frame, image silhouette, lack of aerial perspective, etc. To achieve This effect imposes special requirements on the figurative structure of the poster and the method of its execution.

Keywords: poster, painter, graphics, art, information, advertising, designer, color, line, psychology.

Axborotni tezkor va aniq uzatishga bo'lgan ehtiyoj badiiy yechimning soddaligi va ixchamligi talabini o'z ichiga oladi: kosmik chuqurlikni kamaytirish, rejalarni bir yoki ikkitagacha cheklash, minimal foydalanish, rangning joylashishi, hoshiyaning soddaligi va aniqligi, tasvir silueti, havo nuqtai nazarining yetishmasligi va boshqalar.

Plakat ma'lum bir asosiy vazifani bajaradigan va muayyan ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan tasviriy san'atning eng keng tarqalgan shakli. Uning asosiy g'oyasi aniq, tushunarli, izchil ifoda etilishi kerak. Aksariyat hollarda tomoshabinga bevosita ta'sir ko'rsatadigan juda cheklangan vaqt uchun hisoblangan badiiy shaklda taqdim etilgan tezkor ma'lumot. Bunday samaradorlik (yaratilish vaqti jihatidan ham, idrok etish jarayoniga nisbatan ham) afishaning obrazli tuzilishiga va uning bajarilish uslubiga alohida talablar qo'yadi.

“Turizm faoliyatini barqaror va mutanosib tarzda rivojlantirish hamda zarur moddiy-texnik bazani yaratish, chet ellik turistlar va respublika fuqarolarining hayoti va sog'lig'i xavfsizligini ta'minlash, xorijiy mamlakatlar bilan teng huquqli tashqi iqtisodiy hamkorlikni

yanada rivojlantirish.”¹ Hozir dunyoda ko‘pgina davlatlar o‘zlarining milliy daromadlarini anchagina kismini sayyohlikdan kelib tushayotgan foyda hisobiga iqtisodiyotni yuritmoqdalar. Sayyohlik rivoj topishiga ko‘plab mablag ajratilib, sayyohlik xizmatini yangi turlarini izlamoqdalar. Bizda ham bu tarmoqqa ko‘proq e‘tibor qaratilsa, O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishiga turtki bo‘lishi mumkin.

“Plakatda turli davrlarda hayotning eng keskin lahzasi va odamlarning ertangi go‘zal kunga intilishi rassomlarining ijodida aks ettiriladi”² Ijodiy samaradorlik talabi, shubhasiz, afishada rassomga ma‘lum majburiyatlarni yuklaydi: afishada rassom «zaxirada» ishlashi kerak, har doim tasvir va yechimlar, u uchun mumkin bo‘lgan mavzular uchun o‘ylangan variantlarga ega bo‘lishi kerak. Asosan afisha va plakat kompozitsiyasini yaratishda tasvir yozuv va rang yeshimlari atributlari uyg‘unliagi yug‘indisi hamda kompozitsion tuzilishlarning butun bir qismga bog‘lanishi xisobiga bajarilajak ijodiy ish asar darajasida aks etadi. Shu bilan birga, takroriy takrorlashdan, shablonlardan qat‘iyan voz keching, yangi afishada harakatni toping.

«Voqealarga zudlik bilan javob berish, ammo ixtiro va badiiy fazilatlar uchqunisiz, murojaatdan boshqa ish yo‘q:» Pulni omonat kassasiga qo‘ying! Bunga faqat plakatning tomoshabinga yaxlit va ko‘p qirrali psixologik ta‘siri natijashida erishish mumkin, chunki uning xotirasi, qiziqishlari, fikrlashi, hissiy sohasi, idrok qobiliyatlari, uning ijodiy imkoniyatlariga murojaat qilish orqali, chunki badiiy asarni idrok etish va baholash doimo birgalikda ijod qilish elementlarini o‘z ichiga oladi. Afishani idrok qilish badiiy tarixda an‘anaviy bo‘lgan badiiy vositalarni tasviriy va ekspressiv vositalarga ajratish bilan chambarchas bog‘liq. Birinchisi haqiqatni «hayotning o‘zida» aks ettiradi, ikkinchisi buning uchun odatiy belgilar tizimidan va turli xil ramziy ma‘nolardan foydalanadi. Idrok etish psixologiyasi nuqtai nazaridan bu butunlay to‘g‘ri emas. Hayotning san‘atdagi eng aniq aksi har doim konvensiya elementlarini o‘z ichiga oladi. Va aksincha, har qanday belgi yoki belgidan faqat voqelikning ma‘lum obyektlari va hodisalari bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli foydalanish mumkin. Haqiqiy san‘at asarlarida voqelikni aks ettirishdagi turli darajadagi konvensiyalar bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, bu ularni tomoshabin tomonidan faol va ko‘p qirrali idrok etish imkoniyatini yaratadi.

Siyosiy plakat - Bizni hamma joyda plakatlar o‘rab olgan – ularni ko‘chalarda yoki bosma nashrlarda har kuni ko‘ramiz. Bu asosan reklama va kamdan-kam hollarda har qanday tadbirlarning e‘lonlari. Saylov oldidan, saylovoldi tashviqoti boshlanganda, bizning siyosiy maydonimizda siyosiy plakat paydo bo‘ladi va shuning uchun juda kam uchraydi. Yaxshi plakat qanday bo‘lishi kerak? Avvalo, plakat ma‘lumotli bo‘lishi kerak. Odamlar xabarni bir zumda o‘qishlari kerak – va dizaynning vazifasi afishadagi g‘oyani iloji boricha aniqroq taqdim etishdir.

“Iqtisod va tejamkorlikka bag‘ishlangan manbada plakatchi rassomlar tomonidan yaratilgan bir qancha asarlarning oq-qora va rangli illyustratsiyalar va tejamkorlikka oid maqolalar tuplangan. Plakatlar zavod, fabrika, turli korxonalarda ish sur‘atini oshirish va tejamkorlikni ilgari surish mavzulariga bag‘ishlandi.”³

“Hajviy plakat asosan, jamiyatda uchraydigan yomon illat ko‘rinishlarini qattiq kulgu ostiga oladi. Kulgu orqali insonlarni ma‘naviy jixatdan poklantiradi, ularni yomon yo‘ldan

¹ <https://lex.uz/docs/3083792> (Murojat sanasi 24.03.2022)

² V.G. Dolinskaya "O‘zbekiston plakati". -T.:O‘zbekiston, 1968. b 215..

³ И.П.Рудой "За экономию и бережливость каталог. М. "Плакат", 1985.

kaytarishga undaydi. Hajviy plakatlar asosan to‘rachilik, poraxo‘rlik, birovni xaqqiga xiyonat, ishyoqmaslik, laganbardorlik, ochko‘zlik kabi salbiy illatlarga qarshi ishlanadi”⁴

Plakat qanday ma‘noni anglatishi muhim emas – eng muhimi, odamlar nima bilan aloqa qilishni xohlashlarini darhol anglashlari kerak. Bu borada hech qanday cheklovlar yo‘q – plakat kichik bo‘lishi mumkin, A4,A3 formatda yoki aksincha, ulkan, uying devorining kattaligi, albatta, ma‘lum o‘lchamlar standartlari mavjud, ammo bu dizayn haqida emas, balki tipografik texnika imkoniyatlari haqida. Afishaning yo‘nalishi vertikal yoki gorizontal bo‘lishi mumkin, lekin eng ko‘p tarqalgan yo‘nalish vertikaldir. Yaxshi plakatni yomondan qanday ajratish mumkin?

Sarlavha. Bu eng muhim va eng katta matn dizayni elementi. U fonga qarama-qarshi bo‘lishi va masofadan turib ham aniq ajralib turadigan harflar bilan yozilishi kerak.

Tafsilotlar. Nima? Qayerda? Qachon? Bunday ma‘lumotlarning barchasi tasvirdagi ifodalashning ikkinchi darajasida joylashgan. Afishaga qiziqqan kishi, albatta, batafsil ma‘lumot bilan tanishishni xohlaydi, shuning uchun u tushunarli, ammo ayni paytda ixcham shaklda taqdim etilishi kerak. Ikkinchi daraja sarlavhadan kichikroq shriftdan foydalanadi, chunki bu ma‘lumotni uzoqdan o‘qishga hojat yo‘q.

Kichik harflar. Uchinchi daraja qo‘shimcha ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi. Ko‘pincha kichik plakatlar kino plakatlarida va reklama plakatlarida uchraydi.

Grafik dizaynerlarda tomoshabin e‘tiborini jalb qilish uchun faqat bitta imkoniyat mavjud. Matn yoki illyustratsiya fon bilan qanchalik keskinroq bo‘lsa, afishada shunchalik ko‘rinib turadi. Loyihalashni boshlashda siz avval elementlarning kontrasti to‘g‘risida qaror qabul qilishingiz va ishlayotganda uni doimo tekshirib ko‘rishingiz kerak.

“San‘at va sport singari xech bir kasb davlatni dunyoga tanita olmaydi. Sport yaxshi yo‘lga quyilgan davlatda xalq sog‘lom, ruxan tetik, mexnat unumdorligi yuqori buladi. Sport o‘yinlari O‘zbekistonda qadim zamonlardan mavjud bo‘lib, ular xalq milliy o‘yinlari, harbiy mashq uyinlari turiga bo‘lingan.”⁵

Har qanday plakatning maqsadi odamlarni biror narsa qilishga majbur qilish, masalan, ko‘rgazmada qatnashish, mahsulot sotib olish yoki saylovga kelish. Harakatga da‘vat plakatning eng muhim, markaziy elementidir va dizayner unga asosiy e‘tiborni qaratishi kerak. Veb-dizayndan farqli o‘laroq, grafikalar interaktiv ravishda ishlamaydi, shuning uchun siz uning printsiplarini oddiy afishada ishlata olmaysiz. Grafik dizayner odamlarga xabarni etkazish uchun turli xil vositalarga ega va harakatga da‘vat bir qarashda aniq bo‘lishini ta‘minlash uchun barcha sa‘y-harakatlarni amalga oshirishi kerak

Tematik plakat yaratish - Ekologiya va atrofimizdagi atrof-muhitni muhofaza qilish mavzusidagi reklama tarkibi dizayn qoidalariga muvofiq joylashtirilgan dizayn va matn elementlari to‘plamidir.

⁴N.Husanov“Plakat” Metodik qo‘llanma.-T.:Sharq, 2006.

⁵N.Husanov“Plakat” Metodik qo‘llanma.-T.:Sharq, 2006.

Kompozitsiyaning birinchi qoidasi dizayn elementlari va tamoyillarini bilish bilan bog'liq. Har qanday asar yaratish uchun foydalanadigan ba'zi bir asosiy elementlar mavjud. Ular dizaynning tuzilishini tashkil qiladi. Bular quyidagi elementlar:

- **rang** – rang, to'yinganlik va h.k.
- **nashrida** – yorug'lik / qorong'i element, bu ayniqsa monoxrom tasvirlar uchun muhimdir.
- **chiziq** – to'g'ri, kavisli, qalin, ingichka, qalin bo'lishi mumkin – odatda ikki o'lchovli (masalan, kvadrat)
- **uch o'lchovli shakllar** (masalan, kub)
- **tekstura** –yaltiroq, «nam», «qumli» tuzilish kabi sirt xususiyatlariga bog'liq.
- **bo'shliq** – obyektlar orasidagi masofa.

Dizayn tamoyillariga kelsak, ular dizaynerga atrof-muhitni muhofaza qilish mavzusida samarali reklama kompozitsiyasini yaratishda yordam beradi.

Dizaynning asosiy printsiplari:

- **muvozanat** – bu elementlarning bir-birlari bilan qanday tashkil etilishi, barqarorlikni shakllantirish (simmetriya, assimetriya)
- **aksent** – kompozitsiyaning bitta elementi qolganlari ustidan hukmronlik qilganda.
- **uyg'unlik** – tarkibiy qismlarning to'g'ri kombinatsiyasi.
- **dinamika** – elementlarni harakat tuyg'usini yaratadigan, shuningdek, qarash traektoriyasini yaratadigan tarzda joylashtirish.
- **ritm** – harakat ta'sirini yaratish uchun takrorlanadigan elementlar.
- **mutanosiblik** – turli qismlarning boshqalar bilan qanday bog'liqligi.
- **yaxlitlik** – elementlarni bir butunga birlashtirish.
- **xilma** – uning yordamida kompozitsiya qiziqarli va monoton emas.

2. Uchlik qoidasi - «Uchlikning qoidasi» ba'zan «oltin nisbati» bilan bog'liq bo'lib, bu umuman to'g'ri emas. Oltin nisbati – bu san'at va arxitekturada yaxshi idrok etish uchun obyektlar orasidagi ideal masofani aytib beradigan matematik funksiya. Uch qoida dizayn haqida ko'proq va kompozitsiya qonunidir.

«Uchlik qoidasi» gorizontaal va vertikal chiziqlar yordamida dizayn tasvirini teng ravishda ajratish orqali ularning har to'rttasida 9 qism hosil bo'lishini aytadi. Ushbu chiziqlarning kesishgan joylari rasm yoki fotosuratning markazlashtirilgan nuqtalari. Va bu nuqtalarda obyekt eng yaxshi qabul qilinadi.

3. Toq raqam va «havo» qoidasi - Qoidaga ko'ra har qanday ish yanada jozibador bo'ladi, agar:

- a) unda toq miqdordagi narsalar tasvirlangan.
- b) rasmda bo'sh joy mavjud – bu «havo» deb nomlangan, bu ko'zlarga «nafas olish» imkonini beradi. Ehtimol, bu qoidaning muvaffaqiyati, toq sonli buyumlarni tasvirlashda ulardan biri diqqat markazida bo'lishi bilan bog'liqdir, bu esa asarni idrok qilishni ko'proq qulay qiladi.

4. Qarash traektoriyasining qoidasi - Hech qachon tomoshabinni yolg'iz qoldirmang. Dizayner tomoshabinning qarashlarini boshqarishi kerak. Qarashning traektoriyasini aniqlash uchun fokus nuqtasi va atrofdagi narsalar joylashtirilgan bo'lishi kerak. To'g'ri bajarilgan bo'lsa, tomoshabinning ko'zlari siz ko'rsatgan yo'ldan yuradi, demak, reklama to'g'ri qabul qilinadi, bu reklamada ayniqsa muhimdir, bu yerda iste'molchi ma'lum bir xabar olishi kerak.

Psixologiya fanining butun hayoti davomida bir necha bor inson ruhiyatini tashkil etuvchi g'ishtlarni, elementlarni topishga va ajratishga urinishlar olib borilgan. Biroq, hozirgi paytda uning yaxlitligi, elementlar qisqartirilmasligi aqliy idrokning asosiy va boshlang'ich

xarakteristikasi ekanligi tobora ravshanlashib bormoqda. Hozirgi zamon san’at nazariyasida ham shunga o‘xshash manzara kuzatilmoqda. Estetik ta’sirning individual jihatlarini ajratib ko‘rsatgan (ozmi-ko‘pmi asosligi bilan) turli tushunchalar, tabiiyki, bunday ta’sirning yaxlitligi tamoyili birinchi o‘ringa qo‘yadigan estetikaning tizimli nazariyasi bilan almashtiriladi.

Xulosa qilib aytganda vizual reklama plakati yaratishda siz tomoshabinga avval rasmga qarashini va shundan keyingina matnni o‘qishini xohlaysiz. Shunday qilib, imij go‘yo barcha reklama plakati uchun kalitga aylanadi – «ilgak» ning emotsionalligi tufayli odam avval rasmni idrok etadi, so‘ngra reklama uchun o‘ziga xos mantiqiy qism vazifasini bajaradigan matnga e’tibor beradi. Iste’molchi matnni oxirgi marta ko‘rganligi sababli, uni yaxshiroq eslab qoladi. Ko‘zlarga «yo‘l ochish» uchun biz quyidagi elementlardan foydalanamiz: axborotni eng yaxshi qabul qilish zonolari; ko‘rsatgichlar, ko‘rsatmalar, o‘qlar, bloklar, chiqish.

Afishalarni ko‘paytirish ranglarning sonini va varaqlarning standart o‘lchamlarini cheklash bo‘yicha qo‘shimcha talablarni ilgari suradi. Qisqalik va ravshanlikka intilish badiiy texnikalarning qashshoqlashishiga, ya’ni o‘z-o‘zidan qabul qilinishi mumkin bo‘lmagan shtampga olib kelishi mumkin. O‘tkazilgan ma’lumotlarning noaniqligi, obrazli til talqinlarining xilma-xilligidan uzoqlashadi. Bunday holda, badiiy obraz susayadi, hissiy kuchini, yaxlitligini yo‘qotadi, tomoshabinning sub’ektiv dunyosiga ta’sir qilmaydi va shuning uchun samarali bo‘lmaydi. Ushbu qarama-qarshiliklar juda muhimdir. Agar «noaniqlik» afishaning o‘zgarmas qonuni bo‘lsa, unda badiiy til unga mos kelmaydi, qat’iy fan tili kerak. Agar biz badiiy tasvirlar tilidan foydalansak (va bu holda plakat kerak bo‘lmasa, u og‘zaki shiorga aylanadi), biz talqinlarning o‘zgaruvchanligidan (ba’zi chegaralar ichida) qochib qutula olmaymiz. Biror kishini «bir yo‘la» o‘qitishga (yoki undan ham qiyinroq – qayta tarbiyalashga) qodir ekanligiga ishonish soddalikdir. San’atning eng aniq aksi (ya’ni uning odamlarga ta’sirini asta-sekin to‘planishi) va uning yon ta’siridan foydalanish kerak. Ko‘p qirrali va asta-sekin ta’sirga ega bo‘lgan puxta o‘ylangan plakat tizimi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://lex.uz/docs/3083792> (Murojat sanasi 24.03.2024)
2. В.Г. Долинская“ Ўзбекистон плакати ”.-Т.:Ўзбекистон, 1968. б 215.
3. И.П.Рудой "За экономию и бережливость каталог. М. "Плакат", 1985.
4. Н.Хусанов “Плакат” Методик қўлланма.-Т.:Шарқ, 2006.
5. Н.Хусанов “Плакат” Методик қўлланма.-Т.:Шарқ, 2006.